

LIDERAZGO ACADÉMICO COMO BASE DE LOS LÍDERES EMPRESARIALES.**ACADEMIC LEADERSHIP AS THE BASIS FOR BUSINESS LEADERS.**

AUTORA: Andrea Paola Onofre Correa¹

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: anepao@hotmail.es

Fecha de recepción: 01 de noviembre de 2018

Fecha de aceptación: 17 de diciembre de 2018

RESUMEN:

El objetivo del presente artículo es analizar el nivel de incidencia del estilo de liderazgo desarrollado por los catedráticos y el apoderamiento en los resultados académicos de sus alumnos. El liderazgo forma parte del marco de referencia de la educación superior; sin embargo, comúnmente aparece asociado a la ocupación de un cargo formal en la estructura jerárquica de las instituciones, siendo así se pretende estudiar el concepto de identidad social, en este ensayo se pretende re-significar el liderazgo académico como aquel que se manifiesta en la manera en que los investigadores definen la realidad en sus disciplinas o campos específicos de estudio y se sostiene que los líderes académicos se caracterizan por ser mentes creativas capaces de abrir nuevas direcciones en la generación y transmisión del conocimiento. La literatura sobre el liderazgo en el contexto de la educación superior es amplia en teorías, enfoques, categorías, taxonomías y buenas prácticas. Sin embargo, su común denominador es ser considerado consustancial a la gestión, la toma de decisiones y la autoridad que emana de los cuerpos directivos de las Instituciones de Educación Superior (IES) y, por lo tanto, se le confunde con la ocupación de un cargo formal en la estructura jerárquica; por esta razón buena parte de la literatura sobre el tema se enfoca en brindar orientaciones para que el personal directivo logre dominar los principios del denominado "liderazgo efectivo".

PALABRAS CLAVE: liderazgo académico, identidad social, investigación, influencia, poder.

ABSTRACT

The objective of this article is to analyze the level of incidence of the leadership style developed by professors and the empowerment in the academic results of their students. Leadership forms part of the frame of reference for higher education; however, it is

¹ Ingeniero en Sistemas, Universidad Técnica de Babahoyo E-mail: anepao@hotmail.es

commonly associated with the occupation of a formal position in the hierarchical structure of institutions.

social identity, this essay attempts to re-signify academic leadership as that which manifests itself in the way researchers define reality in their specific disciplines or fields of study and argues that academic leaders are the only ones who are able to make a difference. are characterized by being creative minds capable of opening new directions in the generation and transmission of knowledge. The literature on leadership in the context of higher education is broad in theories, approaches, categories, taxonomies and good practices. However, its common denominator is to be considered consubstantial to management, decision making, and the authority that emanates from the governing bodies of Higher Education Institutions (HEIs) and, therefore, it is confused with the occupation of a formal position in the hierarchical structure; for this reason, much of the literature on the subject focuses on providing guidance so that the management personnel can master the principles of the so-called "effective leadership".

KEYWORDS: academic leadership, social identity, research, influence, power.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo como se ha venido señalando a través del Ministerio de Educación, y en la mayoría de los medios de comunicación, la gestión educativa desarrollada en el establecimiento Educativo por el Director y los Profesores juegan un papel fundamental en la conducción de las instituciones escolares y en el rendimiento obtenidos por sus alumnos, considerando además la influencia de los Padres y Apoderados, ello hace necesario poder establecer cuál es la relación de liderazgo que generan cada una de estas entidades y su repercusión en el rendimiento obtenido por sus profesores, alumnos e hijos, y por ende las responsabilidades que les compete a cada uno de ellos sobre los resultados obtenidos. Con relación a lo que indica (VADILLO, 2013), con respecto al liderazgo "puede ejercer cada persona no lo podemos ubicar en sus talentos y atributos de modo particular, sino en una relación entre personas".

En una institución escolar, existen formal e informalmente un conjunto de entidades, que deben trabajar para que los objetivos organizacionales, como también los objetivos personales y grupales se logren. En consecuencia, en cada uno de ellos, como grupo, para (GUERRERO, 2013)". Se manifiesta un liderazgo, en unos casos sancionado formalmente y en otros informalmente", esto implica que muchas veces las expresiones de liderazgo se vean enfrentadas por múltiples y diferentes razones, pero por sobre ello todos los que integran la comunidad educativa buscan, por lo general, el mejoramiento de los rendimientos académicos principalmente de los alumnos y ello les debiera orientar a lograr una visión en común, lo que les permitirá aunar esfuerzos y entender que se deben conjugar enfoques, métodos y herramientas que posibilitan lograr una Gestión

LIDERAZGO ACADÉMICO COMO BASE DE LOS LÍDERES EMPRESARIALES.

Escolar de calidad, lo que genera la necesidad de hacer las cosas, o lo que haya que hacer, de manera eficiente y eficaz.

Por otro lado, para (GAZQUEZ, 2015).” Cada vez es más creciente la influencia que ejercen las actitudes y conductas de los padres y en términos generales la familia, sobre los aprendizajes de los niños y jóvenes, esto conlleva a analizar el estilo de liderazgo” para ser ejercido por los padres en el grupo familiar y establecer su incidencia en los resultados académicos de sus hijos.

Se está viviendo un tiempo en que la educación es un tema que está siendo debatido y discutido en la mesa de la opinión pública, por un lado, con base en diagnósticos y soluciones repetidas que se han oído innumerables veces en el discurso retórico de muchos interesados y, por otro, con la atención dirigida hacia lo que se desea realmente.

En este contexto y al estar la educación inserta en una sociedad compleja con múltiples expresiones e intereses diversos, para (CONTRERAS, 2014). “Los liderazgos desarrollados en ella se espera que cumplan con los propósitos filosóficos, doctrinarios, legales y administrativos de modo de alcanzar, en sus alumnos, los rendimientos académicos deseados”.

En la institución escolar según (CORNEJO, 2014). “Se manifiestan distintas maneras de participación, organización, dirección e integración y, por supuesto, diferentes modelos de liderazgo, que van en la consecución de los objetivos organizacionales”, esto debería aunar sus esfuerzos tendientes hacia una gestión educativa de calidad.

El Liderazgo de la dirección, profesores, padres y apoderados de una institución escolar en la búsqueda de una gestión escolar de calidad se observa según (BEGOÑA, 2014) qué. “A raíz de los cambios operados vertiginosamente en el contexto de la sociedad en general por el avance de las tecnologías, la información y la fragmentación de las culturas y los grupos sociales, existe la necesidad de nuevos modelos de análisis” Con esto se permite interpretar y comprender la presente situación histórico-cultural, (GUERRERO M. ,2012) en sus escritos de Calidad y Gestión en Educación señala “una gestión orientada a la calidad es una gestión que se hace responsable de los resultados de los aprendizajes de sus alumnos, lo cual significa que todos los actores del proceso educativo se organizan con este fin, estableciéndose roles diferenciados para los directores, profesores y para los padres y apoderados”.

MÉTODOS

Los datos se obtuvieron por medio de la búsqueda en cuentas científicas digitales confiables donde se reportar documentales a partir del 2011, por lo que se consideró apropiado por ser información actualizada.

Método cuantitativo y cualitativo

Cuantitativo. Se realizó la observación en algunos centros académicos para palpar el liderazgo de los docentes ante los futuros gobernantes y empresarios. Además de la dinámica que se percibe entre docentes y alumnos.

Cualitativo. Permitted elaborar los objetivos como posibles propuestas basados en diagnósticos de los resultados sólidos y repetibles, además de ratificar el nivel o modelo de liderazgo que se aprecia en las instituciones educativas.

RESULTADOS

Se detecta el deterioro de liderazgo en los docentes en los centros educativos, lo que conlleva a formar líderes empresariales pobres en la toma de decisiones.

El rol del docente líder, se define como una persona que posee la actitud y las habilidades para cuestionar las órdenes, reglas existentes, de tal modo que pueda cambiar y transformar las formas habituales de conducta de los alumnos, la concepción de líder está íntimamente ligada a la búsqueda de innovación y el cambio a través del cuestionamiento constante de las prácticas cotidianas.

Se ha evidenciado que se está viviendo un tiempo en que la educación es un tema que está siendo debatido y discutido en la mesa de la opinión pública, por un lado, con base en diagnósticos y soluciones repetidas que se han oído innumerables veces en el discurso retórico de muchos interesados y, por otro, con la atención dirigida hacia lo que se desea realmente.

En este contexto y al estar la educación inserta en una Sociedad compleja con múltiples expresiones e intereses diversos, los liderazgos desarrollados en ella se espera que cumplan con los propósitos filosóficos, doctrinarios, legales y administrativos de modo de alcanzar, en sus alumnos, los rendimientos académicos deseados. En la institución escolar se manifiestan distintas maneras de participación, organización, dirección e integración y, por supuesto, diferentes modelos de liderazgo, que van en la consecución de los objetivos organizacionales, y que deberían aunar sus esfuerzos tendientes hacia una gestión educativa de calidad.

El Liderazgo de la Dirección, Profesores y Padres y Apoderados de una institución escolar en la búsqueda de una gestión escolar de calidad se observa que, a raíz de los cambios operados vertiginosamente en el contexto de la sociedad en general por el avance de las tecnologías, la información y la fragmentación de las culturas y los grupos sociales, existe la necesidad de nuevos modelos de análisis que permitan interpretar y comprender la presente situación histórico-cultural, (GONZALEZ, 2012) en sus escritos de Calidad y Gestión en Educación señala “una gestión orientada a la calidad es una gestión que se hace responsable de los resultados de los aprendizajes de sus alumnos, lo cual significa

LIDERAZGO ACADÉMICO COMO BASE DE LOS LÍDERES EMPRESARIALES.

que todos los actores del proceso educativo se organizan con este fin, estableciéndose roles diferenciados para los directores, profesores y para los padres y apoderados”.

Para (BOLIVAR, 2013). El liderazgo tiene como tarea primordial el dirigir las emociones de las personas de modo que el líder, pueda transferir fuerzas emocionales a cada una de las personas con las se relaciona profesionalmente o familiarmente dándole tranquilidad y ánimo necesario para enfrentar la incertidumbre y la amenaza.

Es importante desarrollar una investigación, que establezca la incidencia de los estilos de liderazgos en relación a los resultados académicos alcanzados por los alumnos de instituciones académicas ya que se podrán determinar elementos esenciales que permitan que los alumnos alcancen los mejores resultados académicos posibles y además poder establecer una conciencia de auto examinación de los actores principales que desarrollan una actividad de liderazgo, de modo de que puedan comprender su real responsabilidad en cuanto a sus acciones y, por ende, en la influencia que desarrollan en sus pupilos o hijos.

Un hecho relevante al interior de la familia es la influencia que generan los padres en la estructura familiar, esto implica que un cambio de estilo de los padres repercutirá en la familia y por ende en los hijos. Esto subraya el rol fundamental de los padres en el logro del desarrollo integral de los hijos y más aún en los resultados académicos que estos obtengan, luego la necesidad de un trabajo en equipo de padres y educadores, se hace altamente significativo, de modo que cualquier situación anómala que se produzca en el colegio o en el hogar no altere de manera significativa los resultados académicos de los alumnos.

El liderazgo tiene como tarea primordial el dirigir las emociones de las personas de modo que el líder, pueda transferir fuerzas emocionales a cada una de las personas con las se relaciona profesionalmente o familiarmente dándole tranquilidad y ánimo necesario para enfrentar la incertidumbre y la amenaza.

Todas las instituciones deben estar preocupadas en dar respuesta y de hacerse responsables de los rendimientos académicos que obtienen sus alumnos, rendimientos que normalmente son comparados con los obtenidos en el ámbito local, nacional e internacional, lo que conlleva a revisar las situaciones que están incidiendo directamente en los resultados, tanto desde una perspectiva positiva como negativa. (CIFUENTES, 2015), después de revisar varios estudios respecto a la relación entre los padres y el rendimiento académico de sus hijos sustentan la siguiente afirmación “. Si el grado de compromiso manifiesto por los padres es mayor se puede predecir éxito académico porque ellos serían una fuente de apoyo emocional que permitiría al niño encontrar vías de auto dirección con confianza en sí mismo al tener fuentes concretas de ayuda para lograr éxito en su desempeño”

En este sentido es que se hace necesario ver la incidencia que tienen los estilos de liderazgos, (Democrático, Autocrático, Carismático y Laissez Faire), en el rendimiento académico de los alumnos, estilos que serán analizados en relación a la Dirección del establecimiento, en cuanto a los comportamientos de sus profesores sean estos alegres, optimistas pasivos o agresivos, en relación los Profesores sobre la base de las opiniones establecida por sus alumnos y en relación a los Padres y Apoderados opiniones descritas por sus pupilos o hijos, donde profesores y alumnos deberán responder encuestas que aportarán información que se cruzará con los resultados académicos de cada curso de las instituciones que serán investigadas, estableciendo así, que estilos generan altos o bajos resultados académicos en sus alumnos, hijos.

DISCUSIÓN

Se demostró la necesidad de realizar futuros análisis FODA de las necesidades de las instituciones académicas a fin de mejorar el liderazgo en los docentes, y formar líderes con disciplina.

Seleccionar propuestas para que mejore el rol docente, y perfeccione los procesos educativos de las unidades educativas como ejemplos de liderazgo y cuna del líder empresarial.

Proponer alternativas que perfeccionen las habilidades de liderazgo significativo en los docentes.

Frente a esta situación, hay que preparar a cada docente, informándoles y orientándoles a conocer sus derechos y deberes como formadores de futuros líderes empresariales, pero también desarrollando sus capacidades sociales y fomentando el trabajo en equipo para la institución, ya que la preparación para una contribución activa en la vida comunitaria se ha convertido en una misión educativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BEGOÑA, S. (2014). El liderazgo educativo en el contexto del centro escolar. *Liderazgo y educación*.
2. BOLIVAR, A. (2013). Liderazgo en las instituciones educativas. Una revisión de líneas de investigación. *Revista Fuentes*, 14.
3. CIFUENTES, G. (2015). *Liderazgo de las TIC en educación superior: estudio de caso múltiple en Colombia/ICT Leadership in Higher Education: A Multiple Case Study in Columbia*.
4. CONTRERAS, Y. (2014). El liderazgo transformacional en una institución educativa pública. *Educación*, 23.
5. CORNEJO, C. (2014). Cultura y liderazgo escolar: factores claves para el desarrollo de la inclusión educativa. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 14.

LIDERAZGO ACADÉMICO COMO BASE DE LOS LÍDERES EMPRESARIALES.

6. GAZQUEZ, L. (2015). Perfiles de valores interpersonales y análisis de conductas y actitudes sociales de adolescentes. *Revista de Psicodidáctica*, 20.
7. GONZALEZ, O. (2012). González González, O., & González Cubillán, L. (2012). Estilos de liderazgo del docente universitario. *Multiciencias*, 12.
8. GUERRERO, B. (2013). Liderazgo personal y construcción de la identidad profesional del docente. XXXII Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación. Liderazgo y educación.
9. GUERRERO, M. (2012). El Liderazgo para y en la Escuela Inclusiva. *Educatio Siglo XXI*.
10. RECHE, M. (2015). Análisis del liderazgo femenino y poder académico en el contexto universitario español.
11. VADILLO, M. (2013). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. *ESIC* .

